

ТАМБОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

*Сборник научных трудов по материалам
XIV ежегодной международной
Научно-практической конференции
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических специальностей)*

16–18 мая 2024 г.

ТАМБОВ 2024

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА»

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

*Сборник научных трудов по материалам
XIV ежегодной международной Научно-практической конференции
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических специальностей)*

16–18 мая 2024 г.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

«ДЕРЖАВИНСКИЙ»
Тамбов 2024

УДК 34
ББК 67
И91

Региональный партнер разработчика системы ГАРАНТ
в Тамбовской области – ООО «Плюс Гарантия Тамбов»

Главный редактор:

Р.В. Пузиков, кандидат юридических наук, доцент; профессор кафедры гражданского права; Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

И91 **Источники** частного и публичного права : сборник научных трудов по материалам XIV ежегодной международной научно-практической конференции (с элементом школы молодого ученого для студентов юридических специальностей). 16–18 мая 2024 г. / М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина» ; гл. ред. Р.В. Пузи-ков. – Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2024. – 216 с. – ISBN 978-5-00078-856-1 – Текст: электронный. – URL: <https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib1960.pdf>. – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Материалы сборника отражают результаты научной деятельности преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений и практических работников по проблемам в сфере функционирования государства и права, определяются тенденции развития российского и зарубежного законодательства.

Статьи публикуются с сохранением особенностей авторского текста.

УДК 34
ББК 67

ISBN 978-5-00078-856-1

© ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Абишев Б.С.</i> ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОНИМАНИЯ НОРМОТВОРЧЕСТВА КАК ПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ	8
<i>Астафьева Н.О.</i> ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ	13
<i>Баянова Т.С.</i> ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ЦИФРОВЫХ АКТИВОВ В РФ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	22
<i>Баянова Т.С.</i> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.....	26
<i>Бородина С.А., Ключанская Ю.В.</i> ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА	29
<i>Булгаков В.В., Ароян М.Р.</i> О ВОПРОСАХ СООТВЕТСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ПРИЦИПОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КОНСТИТУЦИИ РФ.....	33
<i>Булгаков В.В., Баженова В.Р.</i> ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	36
<i>Булгаков В.В., Бортникова М.Д.</i> НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ В АСПЕКТЕ ВЫБОРА ПОДХОДЯЩЕГО СПОСОБА ИХ ЗАЩИТЫ	38
<i>Булгаков В.В., Кожухова Н.С.</i> ИСКУССТВЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НИХ.....	42
<i>Булгаков В.В., Веденеева Д.</i> ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ КАК ПРИНЦИП ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ	44
<i>Булгаков В.В., Казьмина К.В., Ерина А.С.</i> НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	47
<i>Булгаков В.В., Шевякова Д.</i> ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ	51

<i>Булгаков В.В., Карнаухов И.Д.</i> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА	54
<i>Булгаков В.В., Кудобкина А.О., Манаенкова А.С.</i> НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ	57
<i>Булгаков В.В., Хомутичкина Д.В.</i> ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	59
<i>Воеводин В.В., Булгаков В.В.</i> ИЗМЕНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	61
<i>Горюнова Т.А.</i> ОСНОВАНИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ	63
<i>Булгаков В.В., Гришина В.В.</i> СПРАВЕДЛИВОСТЬ, КАК ПРАВОВАЯ И МОРАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ.....	67
<i>Данчев В.В.</i> К ВОПРОСУ О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КОДИФИКАЦИИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА.....	71
<i>Дегтярева И.Д., Петрова Д.А.</i> ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	75
<i>Добин К.А.</i> СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ РОССИИ И СТРАН АЗИИ.....	77
<i>Добин К.А.</i> НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР РОССИИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ.....	80
<i>Булгаков В.В., Донгаузер Е.К., Тимофеева П.С.</i> АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КОММЕРЧЕСКОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ.....	84
<i>Завражина В.И.</i> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	87
<i>Зиновьева К.В., Ревина А.С., Михайлова Т.Е.</i> ЖИЛИЩНЫЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ СИРОТ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ	91

<i>Зоткин Я.В.</i> ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ.	95
<i>Зульфугарзаде Т.Э.</i> КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ.	99
<i>Иванова Н.А., Гурулева Э.А.</i> НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.	104
<i>Калинина И.А.</i> ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ ИХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.	107
<i>Киреева К.В., Кашуба В.И.</i> ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ДОГОВОРА НАЙМА В ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ	111
<i>Комбарова Е.Р.</i> ПОСЛЕДСТВИЯ САМОВОЛЬНОГО ПЕРЕУСТРОЙСТВА И ПЕРЕПЛАНИРОВКИ.	114
<i>Коняхин Д.А.</i> НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ В СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА	117
<i>Косарев С.Е.</i> РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В РАЗВИТИИ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА	121
<i>Лактюхина А.А.</i> ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	124
<i>Лебедев Д.И.</i> САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВИЗАЦИИ	128
<i>Мусаелян Е.А.</i> ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ	131
<i>Очнев С.О.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ	134

<i>Плотникова Т.В.</i> ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 137	
<i>Пожилова В.А., Яблокова Д.С.</i> РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА ТАУНХАУСЫ И КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ	140
<i>Пузиков Р.В.</i> ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ КНР В ФОРМИРОВАНИИ ЧАСТНОПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ: ОТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ К ДОГМАТИКЕ..	143
<i>Булгаков В.В., Пономарева Е.В., Пчелинцев И.А., Судоргин Д.В.</i> ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НА ПРЕСЕЧЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	147
<i>Родионов А.Б.</i> ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.	151
<i>Рязанова Д.В.</i> ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ДАРЕНИЯ	156
<i>Савина А.В.</i> К ВОПРОСУ О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.	160
<i>Сандыбаев М.М.</i> НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН	163
<i>Саукова Д.А.</i> ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ.	166
<i>Саукова Д.А.</i> НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	168
<i>Саченкова А.С.</i> МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ – ПРОБЕЛ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ..	171
<i>Саченкова А.С.</i> РОЛЬ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ	175
<i>Свиридов А.Е.</i> АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.	179
<i>Свиридов А.Е.</i> НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	181

<i>Советов С.Е.</i> ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	184
<i>Солдатов А.В.</i> ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИЧНОГО ТРУДА, В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ	186
<i>Хворова Н.А.</i> ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В РОССИИ	190
<i>Булгаков В.В., Сухарникова П.А.</i> ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА	193
<i>Тамахин Н.Н.</i> ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-БАНКРОТА В СТАТУСЕ ПОЛНОПРАВНОГО СУБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. .	197
<i>Теселкин Д.Н.</i> ДОГОВОР ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА	200
<i>Титов А.В.</i> ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСНОГО ФОНДА ..	203
<i>Федин Д.С.</i> ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА	206
<i>Шубин Н.А.</i> ПРОБЛЕМА СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В ЦВЕТЕ ЦИФРОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: МАЙНИНГ	208
<i>Яньков А.А.</i> ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ	212

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович,

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова.
кандидат юридических наук, доцент

В современных условиях преодоления неблагоприятных последствий санкций, происходящих на фоне развития мультиполярности, сопровождаемой существенными изменениями в платежных системах прежде всего наиболее индустриально развитых стран, объективно возникает необходимость более подробного исследования возможностей использования криптовалютных средств платежа обмена в процессе реализации экономики свободного доступа и, в том числе, электронной торговли, получившей название интернета вещей. В указанной связи сразу отметим, что термин «криптовалюта» приобрел общественную известность еще в 2009 г. с появлением и запуском работающего на блокчейн-технологиях Биткойна, когда начавшаяся в 2008 г. в США рецессия привела к одному из самых острых экономических кризисов¹.

Именно тогда крах доверия к банковской системе и возможная девальвация валюты центральными банками приобрела важное значение для использования электронных (цифровых) валют, позволяющих осуществлять безналичные и несложные платежные операции с помощью криптографической системы, основанной на процедуре шифрования. Их преимущество заключается прежде всего именно в том, что для осуществления транзакции между двумя сторонами не

¹ См.: *Pink, A.* Can digital currencies serve as an everyday means of payment in commerce? [Электронный ресурс] // Modul Vienna University. 23.08.2023. URL: https://www.modul.ac.at/uploads/files/Theses/Bachelor/Undergrad_2023/BSC_2023/1921007_PINK_Alexander_BSc_Thesis.pdf (дата обращения: 16.05.2024).

Использование криптовалют в электронной торговле, по нашему мнению, дает множество преимуществ, поскольку они так или иначе являются средством платежа, сохраняющим анонимность во время защиты данных. Быстрые денежные переводы, их низкая стоимость являются важнейшими аспектами общего платежного средства. При этом, Биткойн можно охарактеризовать пока только как в высшей степени спекулятивный инвестиционный инструмент, несмотря на его популярность и охват. Другими словами, это можно назвать только одним из неосновных средств для инвестиций. Подводя итог, полагаем важным также отметить, что использование некоей глобальной валюты с непредсказуемыми курсами оказывается невозможным, особенно в гражданском, в том числе торговом обороте.

Научное электронное издание

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

*Сборник научных трудов по материалам
XIV ежегодной международной Научно-практической конференции
(с элементом школы молодого ученого
для студентов юридических специальностей))*

16–18 мая 2024 г.

Главный редактор
Пузиков Руслан Владимирович

Текст сборника представлен в авторской редакции
Компьютерная верстка *В.А. Ерофеева*

ISBN 978-5-00078-856-1

Подписано к использованию 27.08.2024 г. Заказ № 24170.

Объем издания 2,3 Мб

Комплектация – 1 pdf файл

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
г. Тамбов, ул Интернациональная, 33